

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 610 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Diinoza Umurzaqovna	
Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
Akaboyeva Malika Raxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otobek Yo'ichi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'Iqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	
The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixolingvistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari	219
<i>Alqarov Qodir Xolmatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	

Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
Murodova Sayyora Qanoatovna	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari	226
Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
Abdunabiyeva Kamola Mansurovna	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish	245
Raximov Zokir Toshtemirovich	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
Temirov Shoirbek Raimjonovich	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish	253
Kimsanova Rahnamo Solijonovna	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish	257
Muratov Muzaffar Shermamatovich	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
Oblayeva Lobar Erdonovna	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi	276
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools	279
S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
Shahlo Obidova	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish	286
Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
Turakulova Feruza Mamadoli qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
Xoliyeva Sevara Rustam qizi	
Tehnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi	298
Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish	302
Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи	
Формирование самооотношения у подростков, переживших насилие	308
Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе	311
Нехочина Лола Шахобиддиновна	

Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова	
Oila tushunchasi uning ijtimoiy ahamiyati haqida sharq mutafakkirlarining qarashlari.....	321
Shokirov Xolida O'rozboq qizi, Abdurashidova Sarvinoz Akrom qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining uyg'unligi	325
Bekmirzayev Shavkat Olim o'g'li	
Global ta'lim tendensiyalari asosida maktabgacha ta'lim mazmunini transformatsiyalash mexanizmlari	329
Haqqiyeva Fotima Olimjonovna	
O'zbekiston mustaqillik taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'lim paradigmalarning evolyutsion tahlili	333
Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Sayfullayeva Parvina	
Malaka oshirish tizimida o'qituvchi-pedagoglarning hamkorlikka asoslangan yondashuvining ilmiy ahamiyati.....	338
Sobirova Lobar Raximovna	
Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy-metodologik yondashuvning ahamiyati	343
Abdunosir Abdurasulovich G'afurov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishi kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik yondashuv	347
To'rayeva Dilbar, Zulayxo Nazarova	
Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining mazmun-mohiyati	350
Samadova Mahliyo, Zulayxo Nazarova	
Harakatli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish	354
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna, Mustafayeva Dilfuza Jumanovna	
Multimodal yondashuv asosida talabalarning ekologik kompetensiyalarini takomillashtirish tizimining ahamiyati.....	358
O'sarova Muborak Fahriddinovna	
Oliy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyati samaradorligini monitoring qilish tizimini loyihalashning tashkiliy-pedagogik asoslari.....	362
Kurbanov Dilmurat Marupjanovich	
Shaxs kamolotida ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiyaning ahamiyati	367
Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva	
Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va raqamli texnologiyalar integratsiyasi	371
Xaydarova Zilola Normurodovna, Hasanov Samir Xayrulloevich	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida differensial yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	375
Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna	
Onlayn muloqot strategiyalarining talaba kommunikativ kompetensiyasiga ta'siri	379
Davlatova Ra'no Haydarovna, Islomova Shahlo Madat qizi	
Ajrim yoqasidagi oilalarni ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish.....	385
Tojibayeva Nargiza Keldibekovna	
Raqamli muhitda yolg'izlik fenomenining nazariy tahlili.....	389
Turg'unboyeva Nodira Baxtiyor qizi	
Психологические последствия буллинга для личности подростка и его социализации.....	392
Амирова Луиза Маратовна	
Ta'lim jarayonida onlayn so'rov va refleksiya texnologiyalarining didaktik samaradorligi: nazariy va empirik tahlil	395
Majidov Anvar Tuychiyevich	
Влияние семейных кризисов на развитие личности.....	399
Туракулова И. Х.	
Комплексный подход к профилактике нарушений осанки у детей дошкольного возраста.....	403
Хасанова Галина Мамутовна	
Talabalarda milliy qadriyatlar asosida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik-pedagogik texnologiyasi mazmuni.....	407
Xudoyqulova Zarifa Ummatqulovna	
Intellectual axborot tizimlari asosida ta'lim boshqaruvini avtomatlashtirish	413
Ernazarov Zohid Nazarovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	418
Shaxnoza Allaberganova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning nazariy-metodologik va falsafiy asoslari	421
Aknur Junisova	
Pedagogical Strategies for Forming Social Responsibility and Active Citizenship Competence in Primary Education.....	425
Aknur Zhunisova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy xavf turlarini tasniflash va ekotizimli yondashuv asosida diagnostika qilishning pedagogik imkoniyatlari	430
Manzura Qosmuratova	
Raqamli pedagogika va interaktiv innovatsiyalar asosida xorijiy til o'qitish: yangi ufqlar va ta'lim samaradorligi	437
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Principles of Multilevel Assessment in Speaking.....	441
Billayeva Shohida Dilshod qizi	
Ingliz tili mutaxassslarining uslubiy kompetensiyasi va kommunikativ-metodik kompetensiyasi masalalari muammolari	444
Azimova Maxfuza Hasanovna	
Sun'iy intellektning ta'limda qo'llanilishi va talabalar qadriyatlar tizimi rivojlanishiga ijtimoiy-psixologik ta'siri	448
Boboyev Xamdani Ataxanovich	
Muloqot: shifokor va bemor muloqotining psixologik xususiyatlari	451
Isroilova O'g'iloy Isroil qizi, Davronov Abdurahob Turg'unboy o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni web lohiyalar va axborotlashgan ta'limdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy xususiyatlari	454
Jo'rayev Qo'ldoshjon Ismatullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari	460
Mirzaolimova Munira	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning nazariy asoslari.....	465
Musayev Ashurali Shamshidinovich	
Ona tili ta'limida kreativ salohiyatni rivojlantirishning faoliyatli xususiyatlari	469
Qurbonova Oysha Beknazarovna, Qo'zilikova Gulshoda Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy jahon ta'lim texnologiyalarining ahamiyati	472
Sagdatdinova Maftuna Nuratdin qizi	
Ikkinchi jahon urushi davrida front ortida o'zbek xotin-qizlarining qahramonliklari (1941–1945).....	475
Saidova Iroda Xursandovna	
Maktab menejmenti: ma'muriy boshqaruvdan inson kapitalini rivojlantirishga o'tish.....	479
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Jismoniy tarbiya tizimida jismoniy tayyorgarlik sinovlari orqali salomatlikni baholashning kompleks yondashuvi	485
Usmonov Mansur Qurbonmurotovich	
Kredit modul tizimida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining fasilitatorlik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	489
Xamidova Sabrina Abdurahob qizi	
Sun'iy intellekt vositalari yordamida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	496
Akhmedov Hasan Uzairovich	
Slalomda eshakk eshuvchi sportchilarning psixologik xususiyatlari	502
Abdakimov O'tkirbek Abduraupovich	
O'smirlarda o'z-o'zini baholash shakllanishiga oilaviy munosabatlarning psixologik ta'siri	506
Duvlayeva Yulduz Kubayevna	
Talabalarning raqamli savodxonligini fanlararo integratsiya asosida rivojlantirishning dasturiy ta'minotini joriy etish metodikasi	511
Ergasheva Xilolaxon Muydinjonovna	

“Nofilologik oliy ta’lim muassasalarida kasbiy ingliz tili darslarida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirishda vaziyatli o’qitish” (Situational learning) metodlaridan samaradorli foydalanish	515
Ilhomova Sh. I.	
Sanogen tafakkurini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	522
Komilov Izzatillo Ikromjonovich	
Nikoh ajralishlarining ob’ektiv va sub’ektiv sabablari o’rtasidagi statistik tahlilni baholash	525
Shodiyeva Nodira Normamatovna	
Tinglovchilarda refleksiv ko’nikmalarni rivojlantirishdagi zamonaviy texnologiyalari	528
Usmanaliyeva Orzigul	
Shaxs tizimidagi karakterologik aksentuatsiyalar suitsidal xulq-atvorni paydo qiluvchi psixologik omil sifatida	531
Eshqulov Shavkat Rustam o’g’li	
Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar xususiyatlari	536
Muxayyo G’ulomovna Muminjonova	
Maktabgacha ta’limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	540
Xoldorova Mashxura G’ulomovna	
Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining konfliktologik komponentlarini rivojlantirish	544
Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi	
Boshlang’ich sinf matematika darslarida “5E” modeli asosida ta’lim jarayonini tashkil etish tamoyillari	549
Karimova Sevara Shaxriddin qizi	
XIX asr Qo’qon adabiy muhitida hajviyot badiiyati (Muqimiy, Zavqiy, Furqat, Qoriylar ijodi misolida)	552
Abduraximova Zuxroxon Soyibjon qizi	
Ta’lim tizimida pedagoglarning stressga bardoshlilikini oshirishning innovatsion yondashuvlari	557
Usanova Bahoroy Eshpo’lat qizi	
Дидактические возможности искусственного интеллекта в дифференцированном обучении младших школьников	562
Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Шихназарова Сайёра	
Nutq madaniyatini rivojlantirishga yo’naltirilgan mashqlar va topshiriqlar tizimi	566
Muxtarova Lobar Abdimannabovna, Chorshanbiyeva Mahliyo Sherali qizi	
Interaktiv metodlar orqali raqamli savodxonlikni rivojlantirish	571
Jahonova Xolida G’anisher qizi	
Badiiy pedagogika va virtual muzey integratsiyasi asosida talabalarda ma’naviy-axloqiy qadriyatlar tizimini rivojlantirish	576
D. N. Adilova, M. A. Irgashova	
Badiiy matnda takror qurilmalarning qo’llanishi: “Otamdan qolgan dalalar” romani misolida	579
Gulzoda Uzoqova Ramazonovna	
Raqamli turizm texnologiyalari asosida boshlang’ich sinf o’quvchilarida madaniy-ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantirish modeli va metodik ta’minoti	584
Ismatova Dilorom Hotam qizi	
Ijtimoiy tarmoqlarning o’smirlar o’z-o’zini baholashiga psixologik tasiri	589
Karatayeva Zamira Zakrulla qizi, Anvarova Muslima Boburjon qizi	
Ichki va tashqi motivatsiyaning talabalar faoliyatidagi roli	594
M. K. Muradova	
Talabalarda ehtimoliy tafakkurni rivojlantirishda cheksiz o’lchamli stoxastik operatorlar dinamikasidan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	596
Madina Rasulova	
Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining kreativ fikrlashini shakllantirish metodikasi	600
Mallayeva Gulshada Maxmudjonovna, Kurbanov Fazliddin Batirovich	
O’quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari	604
Mamadaliyeva Barnoxon Ibragimovna	
Tibbiy-pedagoglarda akmeologik yondashuv asosida pedagogik madaniyatni shakllantirishning tarkibiy qismlari, mezonlari va ko’rsatkichlari	606
Xayitova Shahnoza Daniyarovna	

SUN'IY INTELLEKT VOSITALARI YORDAMIDA BO'LJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Akhmedov Hasan Uzairovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt vositalari yordamida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy AI texnologiyalarining pedagogik ta'lim tizimidagi o'rni, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi innovatsion imkoniyatlari hamda interaktiv ta'lim muhitini yaratishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada ChatGPT, virtual assistentlar, nutqni avtomatik tahlil qiluvchi platformalar va multimedia vositalarining og'zaki hamda yozma kommunikativ faoliyatni rivojlantirishdagi didaktik salohiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida sun'iy intellekt asosidagi metodik modelning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi samaradorligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kommunikativ kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, raqamli pedagogika, ChatGPT, interaktiv ta'lim, AI texnologiyalari, kommunikativ faoliyat, innovatsion metodika.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical and methodological foundations for improving the methodology of developing communicative competence of future teachers through artificial intelligence tools. The study highlights the role of modern AI technologies in the pedagogical education system, their innovative potential in shaping communicative competence, and their importance in creating an interactive educational environment. Furthermore, the article scientifically substantiates the didactic potential of ChatGPT, virtual assistants, automatic speech analysis platforms, and multimedia tools in developing oral and written communicative activities. The research findings reveal the effectiveness of an AI-based methodological model in enhancing communicative competence.

Key words: artificial intelligence, communicative competence, future teacher, digital pedagogy, ChatGPT, interactive learning, AI technologies, communicative activity, innovative methodology.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-теоретические и методические основы совершенствования методики развития коммуникативной компетенции будущих учителей с помощью средств искусственного интеллекта. В исследовании раскрываются роль современных AI-технологий в системе педагогического образования, их инновационные возможности в формировании коммуникативной компетенции, а также значение в создании интерактивной образовательной среды. Кроме того, в статье научно обоснован дидактический потенциал ChatGPT, виртуальных ассистентов, платформ автоматического анализа речи и мультимедийных средств в развитии устной и письменной коммуникативной деятельности. В результате исследования раскрыта эффективность методической модели, основанной на искусственном интеллекте, в развитии коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: искусственный интеллект, коммуникативная компетенция, будущий учитель, цифровая педагогика, ChatGPT, интерактивное обучение, AI-технологии, коммуникативная деятельность, инновационная методика.

KIRISH

Bugungi globallashtirilgan axborot jamiyatida pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda bo'lajak o'qituvchi nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, balki kommunikativ kompetensiyasi rivojlangan, innovatsion texnologiyalarni pedagogik faoliyatda samarali qo'llay oladigan mutaxassis sifatida shakllanishi lozim. Kommunikativ kompetensiya zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Chunki pedagogik faoliyatning samaradorligi o'qituvchining auditoriya bilan samarali muloqot qila olishi, o'quvchilarni faollashtira olishi, fikrni aniq va ravon ifodalashi hamda interaktiv hamkorlikni tashkil etish ko'nikmalariga bevosita bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish bugungi pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim tizimida yangi pedagogik imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, generativ sun'iy intellekt vositalari, virtual assistentlar, chatbotlar, avtomatik nutq tahlili tizimlari hamda AI asosidagi ta'lim platformalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni olib kirmoqda. Ushbu texnologiyalar individual ta'limni tashkil etish, interaktiv muloqotni rivojlantirish, refleksiv faoliyatni kuchaytirish va kommunikativ faoliyatni modellashtirish imkonini bermoqda.

Bugungi kunda OpenAI tomonidan yaratilgan ChatGPT, Google Gemini tizimi hamda boshqa AI platformalari ta'lim sohasida keng qo'llanila boshladi. Mazkur vositalar yordamida talabalar real vaqt rejimida muloqot qilish, savol-javoblarni tashkil etish, matn yaratish, nutqni tahlil qilish va kommunikativ mashqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish metodikasining yangi bosqichini shakllantirmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik ahamiyati shundaki, ular ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Har bir talabaning kommunikativ qobiliyati, nutqiy faolligi va o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, AI vositalari individual yondashuv asosida topshiriqlarni moslashtirish, xatolarni aniqlash va tavsiyalar berish imkoniyatiga ega. Natijada kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayoni yanada samarali va talaba markazlashgan xarakter kasb etadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari pedagogik muloqotni modellashtirishda ham muhim didaktik imkoniyatlarga ega. Virtual suhbatdoshlar yordamida talabalar pedagogik vaziyatlarda kommunikativ faoliyat olib borish, savollarga javob berish, bahs-munozara tashkil etish va spontan muloqotni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kasbiy kommunikativ tayyorgarligini shakllantirishda muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi pedagogik amaliyotda ko'plab oliy ta'lim muassasalarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish hali ham an'anaviy metodlar asosida olib borilmoqda. Bu esa talabalar nutqiy faolligining cheklanishiga, interaktiv muloqotning sustlashishiga va kasbiy kommunikativ tayyorgarlikning yetarli darajada shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Shu bois sun'iy intellekt vositalarining didaktik imkoniyatlarini o'rganish hamda ularni pedagogik amaliyotga integratsiyalash bugungi kunning dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogika, psixologiya, lingvodidaktika hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarning muhim obyektlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelishi kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish metodikasini yangi bosqichga olib chiqdi. Shu sababli mazkur muammoning nazariy asoslarini tahlil qilish zamonaviy pedagogik tadqiqotlar uchun alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Kommunikativ kompetensiyaning pedagogik talqini o'qituvchining nutq madaniyati, muloqotga kirisha olish qobiliyati, pedagogik hamkorlikni tashkil etish, auditoriyani boshqarish va interaktiv kommunikatsiyani amalga oshirish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kommunikativ kompetensiya kasbiy kompetentlikning asosiy komponentlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Chunki pedagog faoliyatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning kommunikativ tayyorgarligiga bog'liqdir.

Pedagogik kommunikatsiya nazariyasining rivojlanishida Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy konsepsiyasi alohida o'rin tutadi. Olimning fikricha, inson tafakkuri va nutqi ijtimoiy faoliyat jarayonida shakllanadi. Shu sababli kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish ham interaktiv muloqot, hamkorlik va faol kommunikativ vaziyatlar asosida tashkil etilishi kerak. Mazkur nazariya bugungi sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalarining metodologik asoslaridan biri sifatida qaralmoqda.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish metodikasida kompetensiyaviy yondashuv ham muhim nazariy asos hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, talaba faqat nazariy bilimlarni egallashi emas, balki o'z bilimlarini real kommunikativ vaziyatlarda qo'llay olishi ham zarur. Shu nuqtai nazardan, AI texnologiyalari kommunikativ

faoliyatni modellashtirish, pedagogik vaziyatlarni yaratish va individual kommunikativ topshiriqlarni tashkil etishda innovatsion vosita sifatida namoyon bo'lishda. So'nggi yillarda ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda.

AI asosidagi ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi bilan generativ sun'iy intellekt vositalari pedagogik amaliyotda keng qo'llanila boshladi. Xususan, ChatGPT, Gemini va boshqa chatbot tizimlari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda interaktiv suhbat muhiti yaratish imkoniyatiga ega. Ushbu vositalar yordamida talabalar real vaqt rejimida savol-javob qilish, muloqot olib borish, matn yaratish va kommunikativ mashqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Pedagogik tadqiqotlarda chatbot texnologiyalarining kommunikativ faoliyatga ta'siri ham keng o'rganilmoqda. Tadqiqotchilar chatbotlar talabalar nutqiy faolligini oshirishi, kommunikativ qo'rqvni kamaytirishi va erkin muloqot muhitini yaratishini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda chatbotlardan foydalanish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning samarali vositasi sifatida baholanmoqda.

Sun'iy intellekt vositalarining yana bir muhim didaktik imkoniyati nutqni avtomatik tahlil qilish bilan bog'liqdir. AI asosidagi tizimlar talabalar talaffuzi, grammatik xatolari, nutq ravonligi va kommunikativ faoliyatini avtomatik baholash imkoniyatiga ega. Bu esa individual yondashuvni kuchaytiradi hamda talabaning nutqiy rivojlanishini monitoring qilish imkonini beradi.

Shuningdek, multimedia va virtual reallik texnologiyalarining AI bilan integratsiyalashuvi kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Virtual sinf muhiti, simulyatsion pedagogik vaziyatlar va AI yordamidagi virtual suhbatdoshlar talabalarni real pedagogik faoliyatga yaqinlashtiradi. Natijada kommunikativ tayyorgarlikning amaliy xarakteri kuchayadi.

Nazariy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun bir qator pedagogik shart-sharoitlar zarur:

- pedagoglarning AI kompetensiyasini rivojlantirish;
- raqamli ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish;
- kommunikativ yo'naltirilgan metodik tizim yaratish;
- interaktiv va refleksiv ta'lim muhitini shakllantirish;
- AI vositalaridan foydalanish etikasi va madaniyatini rivojlantirish.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda AI texnologiyalarining ayrim xavf va cheklovlari ham qayd etiladi. Jumladan, texnologiyaga ortiqcha bog'lanish, akademik halollik muammolari, tanqidiy fikrlashning pasayishi va insoniy muloqotning cheklanishi kabi masalalar pedagogik muhokamalarda muhim o'rin egallaydi. Shu sababli sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda pedagogik nazorat va metodik muvozanatni saqlash muhim hisoblanadi.

Tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion metodik vositasi sifatida yuqori didaktik salohiyatga ega. Ular yordamida ta'lim jarayoni interaktiv, individuallashtirilgan va talaba markazlashgan xarakter kasb etadi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kommunikativ tayyorgarligini shakllantirishda AI vositalari pedagogik muloqotni modellashtirish, refleksiv faoliyatni rivojlantirish va kommunikativ amaliyotni kengaytirish imkonini beradi.

Demak, zamonaviy ilmiy adabiyotlar va nazariy yondashuvlar tahlili sun'iy intellekt texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda muhim innovatsion omil ekanligini ko'rsatadi. Bu esa mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy-metodik tadqiqotlar olib borish zaruratini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt vositalari yordamida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning pedagogik mexanizmlarini aniqlash hamda AI texnologiyalarining didaktik samaradorligini ilmiy asoslash maqsad qilib qo'yildi. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogika, kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy ta'lim, konstruktivistik nazariya va raqamli pedagogika konsepsiyalariga tayangan holda ishlab chiqildi. Ushbu metodologik asoslar sun'iy intellekt texnologiyalarining kommunikativ faoliyatni rivojlantirishdagi innovatsion imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqot davomida nazariy va empirik metodlarning kompleks integratsiyasidan foydalanildi. Jumladan, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, suhbat, anketa, kommunikativ diagnostika, tajriba-sinov ishlari va statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Mazkur metodlarning uyg'unligi sun'iy intellekt texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilar kommunikativ kompetensiyasiga ta'sirini ko'p qirrali o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqotning asosiy metodologik tamoyillaridan biri kompetensiyaviy yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni talabani nazariy bilimlarni egallashi bilan cheklanib qolmasdan, ularni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga ham xizmat qilishi kerak. Shu nuqtai nazardan, AI vositalari kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish, pedagogik muloqotni tashkil etish va individual topshiriqlarni moslashtirish imkoniyatiga ega innovatsion metodik vosita sifatida qaraldi.

Kommunikativ yondashuv ham tadqiqot metodologiyasining muhim tarkibiy qismi bo'ldi. Chunki kommunikativ kompetensiya faol muloqot, interaktiv hamkorlik va real kommunikativ tajriba asosida shakllanadi. Shu sababli tadqiqot davomida talabalarni AI asosidagi interaktiv muloqot tizimlariga jalb etish, virtual suhbatlar tashkil qilish va kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish asosiy metodik yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi.

Tadqiqot jarayonida bir qator sun'iy intellekt vositalaridan foydalanildi. Xususan, ChatGPT kommunikativ mashqlar yaratish, dialogik muloqot tashkil etish va refleksiv topshiriqlar ishlab chiqishda qo'llanildi. Ushbu platforma yordamida talabalar real vaqt rejimida savol-javob olib borish, pedagogik vaziyatlarga javob qaytarish hamda kasbiy kommunikativ faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Shuningdek, AI asosidagi nutqni avtomatik tahlil qiluvchi platformalardan foydalanish ham tadqiqotning muhim komponentlaridan biri bo'ldi. Ushbu vositalar talabalar nutqidagi grammatik xatolar, talaffuzdagi kamchiliklar, nutq ravonligi va kommunikativ uzilishlarni avtomatik aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijada har bir talaba o'z kommunikativ faoliyati bo'yicha individual tavsiyalar olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Sun'iy intellekt vositalarining asosiy didaktik imkoniyatlaridan biri individual ta'limni tashkil etish bilan bog'liqdir. An'anaviy pedagogik metodlarda barcha talabalar uchun bir xil topshiriqlar qo'llanilgan bo'lsa, AI texnologiyalari yordamida har bir talabaga uning kommunikativ tayyorgarligi, qiziqishi va nutqiy faolligiga mos topshiriqlar taqdim etildi. Bu esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayonining individuallashtirishiga olib keldi.

AI texnologiyalarining yana bir muhim didaktik imkoniyati interaktiv kommunikativ muhit yaratish bilan izohlanadi. Tadqiqot davomida talabalar virtual suhbatdoshlar bilan pedagogik muloqot olib bordilar, muammoli vaziyatlarga javob qaytardilar hamda turli kommunikativ rollarni bajardilar. Bu esa ularda spontan nutq, tezkor fikrlash va kommunikativ moslashuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantirdi.

Sun'iy intellekt vositalari yordamida tashkil etilgan refleksiv faoliyat ham kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Talabalar AI platformalari orqali o'z chiqishlarini tahlil qildilar, xatolarini aniqladilar va nutqiy faoliyatini mustaqil ravishda takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa o'z-o'zini baholash va refleksiya kompetensiyasining rivojlanishiga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida blended learning texnologiyasi ham AI vositalari bilan integratsiyalashgan holda qo'llanildi. Auditoriya mashg'ulotlari an'anaviy kommunikativ faoliyat asosida tashkil etilgan bo'lsa, virtual ta'lim muhitida AI asosidagi kommunikativ mashqlar, chatbot bilan dialoglar va multimedia topshiriqlar bajarildi. Mazkur integrativ model kommunikativ faoliyatni uzluksiz tashkil etish imkonini berdi.

Flipped classroom modeli ham sun'iy intellekt texnologiyalari bilan uyg'unlashtirildi. Talabalar nazariy materiallarni AI yordamida mustaqil o'rgandilar, auditoriya mashg'ulotlari esa asosan kommunikativ amaliyotga yo'naltirildi. Bu esa dars vaqtining katta qismini interaktiv muloqot va kasbiy kommunikativ vaziyatlarga ajratish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari AI vositalarining kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi quyidagi didaktik imkoniyatlarini aniqlash imkonini berdi:

- kommunikativ faollikni oshirish;
- individual yondashuvni ta'minlash;
- refleksiv faoliyatni rivojlantirish;
- pedagogik vaziyatlarni modellashtirish;
- spontan nutqni shakllantirish;
- interaktiv muloqotni rivojlantirish;
- kreativ fikrlashni qo'llab-quvvatlash;
- kommunikativ motivatsiyani oshirish.

Ayniqsa, chatbot texnologiyalaridan foydalanish talabalarda kommunikativ qo'rquvni kamaytirishi kuzatildi. Talabalar sun'iy intellekt bilan muloqot qilish jarayonida erkinroq fikr bildirdilar, xato qilishdan kamroq qo'rqishdi va ko'proq nutqiy faoliyat olib bordilar. Bu esa kommunikativ ishonchning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, AI texnologiyalari pedagogik diagnostika imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Avtomatik monitoring tizimlari yordamida talabalar kommunikativ rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi, ularning nutqiy faolligi va kommunikativ kompetensiyasi bo'yicha statistik ma'lumotlar olindi. Bu esa pedagogik monitoringning obyektivligini oshirdi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, AI texnologiyalaridan foydalanishda texnik cheklovlar, internet sifati bilan bog'liq muammolar, ayrim pedagoglarning AI kompetensiyasi yetarli emasligi va texnologiyaga ortiqcha bog'lanish xavfi kuzatildi. Shu sababli sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda pedagogik nazorat va metodik muvozanatni saqlash muhimligi aniqlandi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi va amaliy tahlillar sun'iy intellekt vositalari bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori didaktik salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. AI texnologiyalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni kommunikativ faoliyatni interaktiv, talaba markazlashgan va refleksiv xarakterga olib chiqib, zamonaviy pedagogik ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida sun'iy intellekt vositalari yordamida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasining samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tajriba-sinov ishlari pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida olib borildi hamda unda AI asosidagi metodik yondashuvlarning kommunikativ faoliyatga ta'siri qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalar nutqiy faolligi, interaktiv muloqot ko'nikmalari va kasbiy kommunikativ kompetensiyasidagi o'zgarishlarni aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi: diagnostik bosqich, shakllantiruvchi bosqich va yakuniy tahlil bosqichi. Diagnostik bosqichda talabalar kommunikativ kompetensiyasining boshlang'ich darajasi o'rganildi. Ushbu jarayonda maxsus ishlab chiqilgan kommunikativ diagnostika mezonlari asosida talabalar nutq ravonligi, auditoriya bilan muloqot qila olish qobiliyati, pedagogik vaziyatlarga mos kommunikativ javob qaytarish ko'nikmasi, kasbiy terminologiyadan foydalanish sifati va refleksiv faoliyat darajasi baholandi.

Dastlabki tahlillar shuni ko'rsatdiki, aksariyat talabalar nazariy bilimlarga ega bo'lishiga qaramay, real kommunikativ vaziyatlarda faol ishtirok etishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Ayniqsa, spontan nutqni tashkil etish, auditoriya oldida chiqish qilish, tezkor savollarga javob qaytarish va kasbiy muloqotni davom ettirish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi aniqlandi. Bu holat an'anaviy metodlarning kommunikativ faoliyatni to'liq faollashtira olmayotganligi bilan izohlandi.

Shakllantiruvchi bosqichda tajriba guruhi talabalari bilan sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan maxsus metodik tizim ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy metodlar asosida ta'lim olishda davom etdi. Tajriba guruhi mashg'ulotlarida AI chatbotlar, virtual suhbat tizimlari, nutqni avtomatik tahlil qiluvchi platformalar, multimedia kommunikativ topshiriqlar hamda refleksiv AI mashqlaridan tizimli foydalanildi.

Tajriba davomida ChatGPT yordamida tashkil etilgan kommunikativ mashg'ulotlar talabalarning nutqiy faolligini oshirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Talabalar chatbot bilan pedagogik mavzularda suhbat olib bordilar, muammoli vaziyatlarga javob qaytardilar va turli kommunikativ rollarni bajardilar. Ushbu faoliyat ularda spontan nutq, tezkor fikrlash va kommunikativ moslashuvchanlik ko'nikmalarining rivojlanishiga xizmat qildi.

AI asosidagi virtual suhbat muhiti talabalar uchun psixologik jihatdan qulay kommunikativ atmosfera yaratdi. Tadqiqot davomida kuzatilishicha, ko'plab talabalar inson auditoriyasi oldida chiqish qilishdan ko'ra, AI tizimlari bilan muloqot qilishda o'zlarini erkinroq his etdilar. Bu esa kommunikativ qo'rquvning kamayishiga va nutqiy faollikning ortishiga olib keldi.

Nutqni avtomatik tahlil qiluvchi platformalardan foydalanish ham tajriba-sinov jarayonining muhim komponentlaridan biri bo'ldi. Ushbu tizimlar talabalar talaffuzidagi xatolar, grammatik kamchiliklar va nutq ravonligidagi uzilishlarni aniqlab berdi. Talabalar individual tavsiyalar asosida o'z kommunikativ faoliyatini mustaqil ravishda takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada refleksiv kompetensiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari rivojlandi.

Tajriba davomida AI vositalari yordamida tashkil etilgan virtual debatlar ham yuqori natijalarni ko'rsatdi. Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, turli pedagogik muammolar yuzasidan munozaralarda ishtirok etdilar. AI tizimlari esa muloqot jarayonini monitoring qildi, kommunikativ faollikni baholadi va individual tavsiyalar berdi. Bu esa talabalar nutqining mantiqiyliqi, dalillash qobiliyati va kommunikativ ta'sirchanligini rivojlantirishga xizmat qildi.

Shuningdek, multimedia va AI texnologiyalarining integratsiyasi asosida tayyorlangan videotaqdimotlar ham kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita bo'ldi. Talabalar pedagogik mavzularda videomateriallar tayyorladilar, AI tizimlari esa ularning nutq tezligi, talaffuzi va kommunikativ ifoda vositalarini tahlil qildi. Bu jarayon pedagogik nutq madaniyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, ayrim pedagoglarning AI kompetensiyasi yetarli darajada shakllanmaganligi ham metodik muammolardan biri sifatida qayd etildi. Bu esa pedagoglar uchun maxsus AI kompetensiyasini rivojlantirish treninglarini tashkil etish zarurligini ko'rsatdi.

Umuman olganda, tajriba-sinov ishlari natijalari sun'iy intellekt vositalari bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi. AI texnologiyalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni kommunikativ faoliyatni faollashtirish, pedagogik muloqotni rivojlantirish va zamonaviy pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishda innovatsion metodik vosita sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi pedagogik faoliyat mazmuni va metodikasiga yangi talablarni qo'ymoqda. Bugungi globallashtirilgan axborot jamiyatida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish masalasi pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki pedagogik faoliyatning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining nutq madaniyati, interaktiv muloqotni tashkil etish qobiliyati, auditoriya bilan samarali ishlash ko'nikmalari hamda kommunikativ moslashuvchanligiga bog'liqdir.

Mazkur tadqiqot davomida sun'iy intellekt vositalari yordamida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI texnologiyalari pedagogik ta'limni modernizatsiya qilish, kommunikativ faoliyatni faollashtirish va interaktiv ta'lim muhitini yaratishda yuqori didaktik salohiyatga ega.

Nazariy tahlillar asosida kommunikativ kompetensiya pedagogik kompetentlikning markaziy komponentlaridan biri ekanligi aniqlandi. O'qituvchining kasbiy muvaffaqiyati nafaqat predmet bilimlariga, balki samarali kommunikativ faoliyat olib bora olishiga ham bog'liqdir. Shu sababli pedagogik ta'lim tizimida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash zarurati yuzaga kelmoqda.

Tadqiqot davomida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning metodologik asoslari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ yondashuv, konstruktivistik ta'lim nazariyasi va raqamli pedagogika konsepsiyalari tahlil qilindi. Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi AI texnologiyalari asosida tashkil etilgan kommunikativ ta'limning metodik poydevorini shakllantirdi.

Sun'iy intellekt vositalarining pedagogik imkoniyatlari tadqiqotning markaziy obyektlaridan biri bo'ldi. Xususan, ChatGPT, virtual chatbotlar, nutqni avtomatik tahlil qiluvchi platformalar hamda AI asosidagi multimedia vositalari kommunikativ faoliyatni rivojlantirishda samarali metodik vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, AI vositalari yordamida tashkil etilgan kommunikativ mashg'ulotlar talabalar uchun psixologik jihatdan qulay ta'lim muhiti yaratdi. Talabalar sun'iy intellekt bilan muloqot qilish jarayonida xato qilishdan kamroq qo'rqishdi, o'z fikrlarini erkinroq ifodaladilar va ko'proq kommunikativ amaliyot bilan shug'ullandilar. Bu esa kommunikativ ishonchning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jean Piaget. The Psychology of Intelligence. - London: Routledge, 2001. - 182 p.
2. OpenAI. ChatGPT and Artificial Intelligence in Education. - San Francisco, 2024.
3. UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. - Paris, 2023.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - Москва: Народное образование, 1998. - 256 с.
5. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: Fan, 2006. - 261 b.
6. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Nihol, 2017. - 279 b.
7. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. - 312 b.
8. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -Toshkent: TDPU, 2006. - 192 b.
9. Google. Artificial Intelligence for Education: Research and Innovation Report. - California, 2023.
10. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. - Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. - 240 p.
11. Ахмедов, X.Y 2024 Ключевые Вопросы Стоящие Перед Прикладной Лингвокультурологией Formation Of Psychology And Pedagogy As Interdisciplinary Sciences 87-96
12. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. - London: UCL Institute of Education Press, 2018. - 232 p.
13. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. - Athabasca: AU Press, 2008. - 472 p.
14. Garrison D.R., Vaughan N.D. Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles and Guidelines. - San Francisco: Jossey-Bass, 2008. - 272 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.